

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MUNICIPAL FORMATION "YEKATERINBURG CITY"

СТЕПАНОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет».

STEPANOVA OLGA PETROVNA,
FSBEI HE "Ural state university of economics".

В данной статье рассматривается процесс реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург». Оцениваются показатели исполнения бюджета муниципального образования, в том числе изучаются сферы, на которые были направлены денежные средства и дается оценка социальному эффекту вложенных средств. Делается вывод о том, что следствием мероприятий, направленных на сдерживание негативного влияния внешних факторов, которые замедляли достижение плановых социально-экономических показателей, является положительная динамика реализации стратегии. В ходе анализа выявлены проблемные моменты стратегического плана, устранение которых позволит эффективность его реализации.

This article examines the process of implementing the strategy of socio-economic development of the municipal formation "Yekaterinburg city". The indicators of the municipal budget execution are evaluated, including the areas to which funds were allocated and an assessment of the social effect of the invested funds is given. It is concluded that the consequence of measures aimed at curbing the negative impact of external factors that slowed down the achievement of planned socio-economic indicators is the positive dynamics of the strategy implementation. During the analysis, the problematic aspects of the strategic plan were identified, the elimination of which will allow the effectiveness of its implementation.

Ключевые слова: стратегическое планирование, бюджет, направления развития, динамика освоения, социальный эффект.

Key words: strategic planning, budget, development directions, development dynamics, social impact.

При формировании стратегического плана основные цели подразумевают под собой ориентацию на долгосрочный период, при этом для простоты оценки реализации стратегического плана формируются контрольные точки оперативного и среднесрочного характера, которые должны быть достигнуты к концу определенного этапа [7-9].

Стратегический план муниципального образования «город Екатеринбург» (далее МО «город Екатеринбург») разделен на три этапа с общим ориентиром до 2035 года. Актуальность оценки реализации стратегического плана муниципального образования «город Екатеринбург» в первую очередь связана с появлением новых факторов, влияющих на динамику развития социально-экономических показателей.

Так, например, ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в 2020 году, с которой был связан ряд введенных ограничений на передвижение, повлияло не только на повышение смертности, но и на показатель посещения музеев (табл.1).

Таблица 1. Достижение плановых показателей стратегии на различных этапах реализации [2; 4; 6]

Показатель	Единица измерения	Этапы реализации стратегии					
		2018-2020		2020	2021-2025		2022
		min	max	Достигнутый показатель	min	max	Достигнутый показатель
Численность населения на конец года	Тысяча человек	1530,2	1560,8	1527,8	1569,7	1648,0	1583,3
Рождаемость	Промилле	13,9	14,5	11,2	12,4	13,0	10,2
Смертность общая	Промилле	11,5	10,5	13,1	11,9	10,0	11,0
Общий коэффициент брачности	Единица	7,7	7,9	5,8	7,8	8,2	8,1
Общий коэффициент разводимости	Единица	4,5	4,3	4,3	4,6	4,2	4,7
Количество школьников дневных образовательных учреждений всех форм собственности	Тысяча человек	178,5	179,5	178,1	218,2	229,6	197,6
Число посещений музеев	Тысяча человек	732,0	772,0	242,0	742,0	822,0	957,4
Книжный фонд в муниципальных библиотеках	Тысяча экземпляров	4155,9	4500,9	4037,3	4245,9	5079,9	3956,5
Количество занимающихся физической культурой и спортом	Тысяча человек	577,8	632,7	671,6	632,9	673,5	763,4
Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом	Процент	38,0	41,4	44,0	40,5	42,4	48,3

Именно ввиду комплексных мероприятий власти и граждан, направленных на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, к 2022 году большинство показателей достигли или минимальных плановых показателей второго этапа или превысили максимально ожидаемые показатели. Так или иначе, к середине второго этапа реализацию стратегического плана в количественном измерении показателей можно считать успешной. На достижение показателей, помимо значительного влияния внешних факторов, оказывает влияние процесс формирования и освоения бюджета территории. Именно структура расходов бюджета отображает рациональность использования денежных средств (рис. 1).

Рис. 1. Структура расходов МО "город Екатеринбург" за 2019-2022 гг.

Так как приоритетной целью в стратегии развития МО «город Екатеринбург» является направление «Сохранение и развитие человеческого потенциала», значение которого заключается в повышение интеллектуальных и культурных компетенций граждан, а также повышение культуры здоровья среди населения, около 50% расходов ежегодно составляет сфера «Образования» [5].

При этом сфере «Здравоохранения» в 2021 году было выделено всего 100 млн.руб., а в 2022 году средства не были выделены и вовсе. Значительный объем средств в область «Здравоохранения» был направлен в 2020 году, что было обусловлено необходимостью увеличения количества койко-мест в медицинских учреждениях и возникновении потребностей в закупе оборудования и большего количества лекарственных препаратов для борьбы с пандемией COVID-19 [2, с. 96].

В 2021 году был осуществлен переход системы здравоохранения города под юрисдикцию Министерства здравоохранения Свердловской области. Данный переход был осуществлен, в частности, для реализации и перехода учреждений здравоохранения на единую цифровую систему, что должно было ускорить процессы оказания медицинской помощи. При этом большая часть населения недовольна огромными скоплениями в регистратурах больниц, а врачи столкнулись с определенными недочетами нововведенной цифровой системы.

При снижении расходов в системе Здравоохранения, стоит заметить, что значительно вырос финансовый вклад в статью «Физическая культура и спорт». В частности, из-за перехода части средств со статьи «Образование» в статью «Физическая культура и спорт», а именно средства, которые учитывались в спортивных школах, ранее как траты на дополнительное образование, стали учитываться как траты на спортивную подготовку [3, с. 94]. Также на рост расходов по статье «Физическая культура и спорт» повлияла подготовка к Всемирной летней универсиаде 2023 года и реконструкции бассейнов спортивных комплексов «Юность» и «Калининец» [4, с. 96].

С 2021 года значительно увеличились расходы на статью «Дорожное хозяйство». В 2020 году расходы на статью «Дорожное хозяйство» были снижены на 9,3% в связи с потребностью увеличения расходов статьи «Здравоохранения», ввиду чего в 2021 году, когда эпидемиологическая ситуация в городе стала улучшаться, расходы по статье «Дорожное хозяйство» были увеличены на 61%, в частности, ввиду увеличения доли финансирования программ, входящих в расходы «Дорожного хозяйства». В 2022 году также наблюдался рост расходов по данной статье на 34%.

Таблица 2. Динамика освоения бюджета МО «город Екатеринбург» по статьям расходования за 2019-2022 гг., % [1-4]

Показатель	Год			
	2019	2020	2021	2022
Общегосударственные вопросы,%	93,9	94,3	94,4	94,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, %	86,3	89,1	96,8	99,1
Транспорт,%	89,1	79,7	92,2	114,8
Дорожное хозяйство,%	84,6	92,4	96,4	101,5
Жилищно-коммунальное хозяйство, %	88,9	98,4	94,7	91
Образование, %	101	99,3	99,5	102,3
Культура, кинематография, %	94,9	97,6	101,5	101,4
СМИ, %	63	99	99,9	100
Здравоохранение,%	101,4	104,9	100	-
Физическая культура и спорт,%	97,8	99,1	121,2	111,2
Социальная политика, %	98	104,1	104,5	96,3

Муниципальное образование «город Екатеринбург» в 2022 году увеличил объем средств на статью «Транспорт» для обновления состава городского пассажирского транспорта. Так как одна из проблем, которая формирует недовольство у граждан Екатеринбурга услугами общественного транспорта – это устаревший парк пассажирского транспорта, что вызывает увеличение интервала регулярности движения общественного транспорта, ввиду его поломок и неисправности. Помимо того, что денежные средства важно грамотно распределить между сферами, исходя из ситуационного анализа, их также важно освоить (табл. 2).

Если с 2020 до 2021 года расходование бюджета происходило по первостепенным статьям и было направлено, прежде всего, на улучшение эпидемиологической ситуации, то с 2021 года динамика освоения бюджета по всем статьям в среднем по бюджету составила более 100%.

Подводя итог, необходимо отметить факт достижения плановых социально-экономических показателей и наличие положительной динамики реализации стратегии. Очевидно, что администрация города своевременно и эффективно реагирует на возникающие вызовы. В то же время несмотря на общую позитивную динамику стратегического развития МО «город Екатеринбург» существует определенный перечень проблем, которые снижают социальный эффект от реализации стратегии и требуют принятия решений, направленных на их решение. Так, введение новой единой программы в больницах должна была облегчить процесс реализации помощи как для посетителей, так и для врачей. Однако, недостаточная апробация сказалась на процессе реализации услуг населению негативно и только повысила уровень недовольства среди граждан. То же можно сказать и о процессах планирования. В частности, число постоянных жителей города непрерывно растет, ежегодно вводится в эксплуатацию новое жилье, при этом затраты на транспорт находятся на минимальном уровне, что не рационально, так как при росте населения крайне важно не только обновлять парк транспортных средств, но и увеличивать его.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Итоги социально-экономического развития муниципального образования "город Екатеринбург" в 2019 году / Департамент экономики Администрации города Екатеринбурга // Официальный портал Екатеринбурга. URL: <https://екатеринбург.рф/file/21183f536e17de06f742695f1c6ec4f5> (дата обращения: 04.03.2024).
2. Итоги социально-экономического развития муниципального образования "город Екатеринбург" в 2020 году / Департамент экономики Администрации города Екатеринбурга // Официальный портал Екатеринбурга. URL: <https://екатеринбург.рф/file/c1a8a281289af56ebf2740183d3d6227> (дата обращения: 04.03.2024).
3. Итоги социально-экономического развития муниципального образования "город Екатеринбург" в 2021 году / Департамент экономики Администрации города Екатеринбурга // Официальный портал Екатеринбурга. URL: <https://екатеринбург.рф/file/9dff2247df047a9988ab5b9621dffcf0> (дата обращения: 04.03.2024).
4. Итоги социально-экономического развития муниципального образования "город Екатеринбург" в 2022 году / Департамент экономики Администрации города Екатеринбурга // Официальный портал Екатеринбурга. URL: <https://екатеринбург.рф/file/3948a6e87a5fd909337941809145d3f5> (дата обращения: 04.03.2024).
5. Сохранение и развитие человеческого потенциала // Официальный портал Екатеринбурга. URL: <https://екатеринбург.рф/официально/стратегия/раздел3/направление1> (дата обращения: 17.03.2024).
6. Стратегический план развития Екатеринбурга [принят Екатеринбургской Городской Думой] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов URL: <https://docs.cntd.ru/document/802003648> (дата обращения: 14.03.2024).

7. Грибкова Е.П. Методические рекомендации по разработке Стратегии социально-экономического развития наукограда РФ и Плана мероприятий по ее реализации // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2016. №12(94). 15 с.

8. Герасимова В.В., Иванова Т.Б. Методические подходы к разработке и оценке качества муниципальной программы социально-экономического развития / // Муниципальная власть. 2013. № 3. С. 48-51.

9. Закиров И.Д. Формирование стратегии развития и оценка эффективности деятельности муниципальных образований / И.Д. Закиров, И.А. Тажитдинов, В.В. Казаков // Вестник Томского университета. 2009. № 323. С. 254-258.

© Степанова О.П., 2024.